

CENEGRI
CENTRO DE ESTUDOS EM
GEOPOLÍTICA & RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

LabGRIMA
Laboratory of Geopolitics, International Relations and Antisystemic Movements

NOVEMBRO, 2023 #10

POLICY BRIEF

O MERCADO GLOBAL DE DRONES E SEUS IMPACTOS NA AGRICULTURA 4.0

DIEGO VINÍCIUS MARTINS

O MERCADO GLOBAL DE DRONES E SEUS IMPACTOS NA AGRICULTURA 4.0

Como a agropecuária pode manter a produção de alimentos com qualidade e baixos custos? O mercado global de drones, ou veículos aéreos não-tripulados (VANT, em português) na agropecuária tem previsão de crescimento para US\$ 5,89 bilhões até 2030 (Allied Market Research). Esses dispositivos emergiram como ferramentas essenciais para garantir uma fonte estável de alimentos. O emprego dessas aeronaves na agropecuária é a chave para garantir uma fonte alimentar estável porque ele se mostrará como uma solução eficaz para atender às exigências ambientais, aumentará a produtividade da agroindústria e ajudará esse setor enfrentar desafios como o aumento do custo da mão-de-obra. Vamos primeiro examinar as exigências de proteção ambiental.

Constatou-se que a utilização dos VANTs são uma solução eficaz para atender às exigências ambientais em diversas frentes. Uma das principais vantagens dessas aeronaves está na capacidade de realizar monitoramento e mapeamento preciso das áreas cultivadas. Isso permite detectar e avaliar a saúde das plantas, identificar problemas como deficiências nutricionais, pragas ou doenças precocemente, além contribuir para a conservação dos recursos hídricos. Com a utilização de sensores e câmeras de alta resolução, os drones podem ajudar a identificar áreas de irrigação ineficiente, onde ocorrem vazamentos ou desperdícios de água. Vejamos agora a importância dessas aeronaves na produtividade da agricultura 4.0.

A aplicação de drones na agricultura e pecuária ajudará o setor a aumentar a sua produtividade. Os drones podem ser utilizados para diversas tarefas, como monitoramento de plantação e rebanhos, sendo esse um dos seus primeiros usos, o que permite compreender as principais características de uma exploração agrícola. Segundo a American Farm Bureau Federation o retorno sobre o investimento para drones agrícolas é substancial, com estimativas de US\$ 12 por acre para milho, e de 2 a 3 dólares por acre para soja e trigo. Agora vamos analisar os desafios do setor como o aumento do custo da mão-de-obra.

Nós recomendamos aos policymakers a abertura de linhas de crédito para importação de peças e aparelhos, aliada a projetos de treinamento em cooperação com fabricantes para formação de mão de obra especializada, principalmente de operadores e técnicos de manutenção; e sugerimos também a agilização da aprovação de legislações que conferem segurança jurídica às empresas do setor, tais como revendedoras, escolas de treinamento e empresas de processamento de dados.

A integração de drones na agropecuária permitirá à agroindústria enfrentar os desafios relacionados ao aumento do custo da mão-de-obra. Com o avanço tecnológico, os drones são desenvolvidos para otimizar e agilizar diversos processos agrícolas, reduzindo, por isso, a dependência de trabalho manual intensivo. Por exemplo, os drones podem conduzir o rebanho sozinhos ou auxiliar o pecuarista nessa tarefa, ampliando a capacidade de manejo do gado, principalmente em propriedades maiores e com terrenos acidentados, como montanhas e áreas pantanosas. Essa modernização tem se mostrado fundamental para lidar com as limitações de recursos humanos. Agora, vamos apresentar as considerações finais.

Tal integração faz parte da Agricultura 4.0 e tem sido uma aliada importante para o setor do agronegócio, permitindo que ele enfrente os desafios, como o aumento do custo da mão-de-obra, de forma mais eficiente e sustentável. Nós recomendamos aos policymakers a abertura de linhas de crédito para importação de peças e aparelhos, aliada a projetos de treinamento em cooperação com fabricantes para formação de mão de obra especializada, principalmente de operadores e técnicos de manutenção; e sugerimos também a agilização da aprovação de legislações que conferem segurança jurídica às empresas do setor, tais como revendedoras, escolas de treinamento e empresas de processamento de dados.

Sobre o Autor

Diego Vinícius Martins. Mestre em Desenvolvimento Contemporâneo da China pela Beijing Normal University, China. Atualmente é pesquisador associado do International Institute for Geopolitics & Strategy (IIGS), USA.

Palavras-chave: Agricultura 4.0, Drones, Núcleos Estratégicos.

Referências

Agriculture Drones Market: Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2030. Allied Market Research. Disponível em:

<<https://www.alliedmarketresearch.com/agricultural-drone-market>> Acesso em: 19 nov. 2023.

How Satellites, Drones and the Internet are Changing Agriculture. FB. 09 ago. 2023. Disponível em: <<https://www.fb.org/focus-on-agriculture/how-satellites-drones-and-the-internet-are-changing-agriculture>> Acesso em: 5 nov. 2023

Os Policy Briefs são elaborados em parceria com o International Institute for Geopolitics & Strategy (IIGS) de Utah (EUA), o Centro de Estudos sobre Geopolítica e Relações Interacionais (CENEGRI) e o Laboratório de Geopolítica, Relações Internacionais e Movimentos Antissistêmicos (LabGRIMA). O IIGS e o CENEGRI são think tanks independentes e organizações sem fins lucrativos dedicadas a pesquisa da Geopolítica e das Relações Internacionais. O LabGRIMA é pertencente a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL).

Aviso

Todas as opiniões, posições e conclusões expressas nesta publicação devem ser entendidas como sendo exclusivamente do(s) autor(es).

Parceria

Policy Brief
#10 novembro 2023

O MERCADO GLOBAL DE DRONES E SEUS
IMPACTOS NA AGRICULTURA 4.0

Policy Brief (Boletim de Geopolítica), ISSN 2357-9455
Contato: info@iigs.ngo

Photos credit: Quang Nguyen Vin/Pexels